

Sull'entropia dello spazio-tempo

Secondo la teoria della gravità quantistica a loop, una teoria che tenta di unificare in maniera coerente relatività generale e meccanica quantistica, il campo gravitazionale, ossia lo spazio-tempo, è quantizzato, ossia è costituito di minuscole particelle, che possiamo legittimamente chiamare "particelle di spazio-tempo". È anche noto che nel nostro Universo è presente quella che viene chiamata "radiazione cosmica di fondo", che è il residuo del big bang costituito da fotoni di corpo nero alla temperatura di 2.73 K (una temperatura decisamente molto bassa), che permea l'intero Universo in modo omogeneo.

Tuttavia, in presenza di un corpo caldo, come ad esempio il nostro Sole, la temperatura dello spazio-tempo, e dunque le vibrazioni delle particelle di spazio-tempo, devono essere di gran lunga più elevate rispetto a quelle prodotte dalla radiazione cosmica di fondo.

Ipotesizzo, dunque, che anche lo spazio-tempo contenga entropia, che è la misura del grado di disordine di un sistema, e che tale entropia è direttamente proporzionale al valore dell'energia cinetica delle particelle di spazio-tempo.

Ovviamente, ci saranno regioni di spazio-tempo con un livello maggiore di entropia a causa della presenza di corpi caldi.